

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Gyulladás specifikus epigenetikai óra fejlesztése

Szerző:

Sándor Péter

Programtervező informatikus BSC

Külső témavezető:

Név: Dr. Kerepesi Csaba

Tudományos főmunkatárs

Belső témavezető:

Név: Dr. Kiss Attila

Tanszékvezető, habilitált docens

Budapest 2025

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
INFORMATIKAI KAR

SZAKDOLGOZAT TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Sándor Péter

Neptun kód: JW3PJY

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, alapképzés (BA/BSc/BProf)

Tagozat: Nappali

Külső témavezetővel rendelkezem

Külső témavezető neve: Kerepesi Csaba

munkahelyének neve: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

munkahelyének címe: Budapest, Kende u. 13-17, 1111

beosztás és iskolai végzettsége: Tudományos munkatárs, matematikus

e-mail címe: kerepesi@sztaki.hu

Belső konzulens neve: Kiss Attila Elemér

munkahelyének neve, tanszéke: ELTE-**IK**, Információs rendszerek Tanszék

munkahelyének címe: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

beosztás és iskolai végzettsége: Habilitált docens, matematikus

A szakdolgozat címe: Gyulladás specifikus epigenetikai óra fejlesztése

A szakdolgozat témája:

(A témavezetővel konzultálva adja meg 1/2 - 1 oldal terjedelemben szakdolgozat témájának leírását) A DNS metilációs órák a sejtek öregedésének molekuláris nyomait mérik, az epigenetikai módosulásokban, a DNS metilációs alapján. Ezek az órák lehetővé teszik a biológiai életkor pontosabb meghatározását, mint a kronológiai életkor (életviteli, genetikai tényezők, illetve betegségek növelhetik vagy csökkenthetik biológiai életkorunkat), nagyon fontos eszközei az öregedés kutatásának. A szakdolgozatom témája egy gyulladás specifikus epigenetikai óra és egy a felhasználását könnyítő alkalmazás elkészítése lesz. Az órát publikusan elérhető adatbázisokon fogom tanítani különféle machine learning módszerekkel. Az adatfeldolgozást, a modellt, illetve a hozzá elkészülő alkalmazást python-ban fogom elkészíteni.

Budapest, 2024. 10. 15.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	1
1.1.	Motiváció:.....	1
1.2.	A szakdolgozat témája.....	2
2.	Felhasználói dokumentáció	3
2.1.	Célközönség.....	3
2.2.	Rendszerkövetelmények	3
2.3.	Az alkalmazás rövid ismertetése	3
2.4.	Az első indítás.....	4
2.5.	Applikáció elemeinek ismertetése	4
2.5.1.	”Registration/Login” oldal	5
2.5.2.	”Inspect training data” oldal	6
2.5.3.	”Apply built-in aging clocks” oldal.....	11
2.5.4.	”Train your own aging clock based on your specific gene set” oldal.....	13
2.6.	Hibaüzenetek.....	19
2.6.1.	Login Page-en megjelenő hibaüzenetek:	19
2.6.2.	Apply built-in aging clocks oldalon bekövetkező hibaüzenetek.....	19
2.6.3.	Train your own aging clock oldalon bekövetkező hibaüzenetek.....	21
3.	Fejlesztői dokumentáció	23
3.1.	Fejlesztői környezet.....	23
3.2.	Használt szoftverek és verziói / Függőségek.....	24
3.3.	Rendszer architektúrája	26
3.3.1.	Frontend	26
3.3.2.	Backend	27

3.3.3.	Autentikáció	34
3.4.	Telepítés	35
3.5.	Adatfeldolgozás	36
3.5.1.	GSE40279	36
3.5.2.	AltumAge	39
3.5.3.	Computage	41
3.6.	A gyulladás specifikus órák tanítása	43
3.7.	Tesztelés	47
3.7.1.	Gépi tanulási modellek tesztelése	47
3.7.2.	Egységtesztek	47
3.7.3.	Manuális Tesztek	48
3.8.	Használati eset diagram	50
3.9.	Felhasználói történetek	51
3.10.	Fejlesztési lehetőségek	54
4.	Összefoglalás	55
5.	Köszönetnyilvánítás	56
6.	Irodalomjegyzék	57

1. Bevezetés

1.1. Motiváció:

A biológiai életkor az egyik legizgalmasabb kutatási terület manapság, mivel számos kutató úgy véli, hogy a következő nagy gyógyászati áttörés az öregedés mechanizmusainak megértésében rejlik. Az öregedés és a hozzá kapcsolódó betegségek – mint például a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség vagy a neurodegeneratív kórképek – elleni küzdelem komoly kihívások elé állítja a tudományos közösséget. A biológiai életkor, amely a valódi, sejtszintű öregedést méri, kulcsszerepet játszhat abban, hogy jobban megértsük ezen betegségek kialakulásának mechanizmusait és lehetőséget adjon a prevencióra. [1]

Számos módszer és eszköz létezik a biológiai életkor mérésére, amelyeket biológiai óráknak hívnak. Ezek az órák különféle biológiai adatok, például epigenetikai, transzkriptomikai vagy metabolomikai információk alapján működnek, és segítségével mérhetjük az egyén valódi biológiai állapotát. Az DNS metilációs méréseken alapuló órák (epigenetikai órák), kiemelt figyelmet kapnak ezen órák között. Segítségükkel olyan fontos prediktív információkat nyerhetünk ki, amelyek előre jelzik a betegségek kockázatát, illetve a várható életkort, a gyorsult öregedés pedig szoros kapcsolatban állhat a korai halálzással is. [2,3]

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a krónikus, alacsony szintű gyulladás alapvető szerepet játszik az öregedés és a hozzá kapcsolódó betegségek kialakulásában. A szisztémás gyulladás elemzése hatékonyan előre jelezhetik a betegségre való hajlam és mortalitás kockázatát, különösen olyan kórképek esetében, mint a koszorúér-betegség, a stroke, a cukorbetegség vagy a krónikus vesebetegség. [4]

Fontos megjegyezni, hogy ezek a módszerek gyakran rendkívül komplexek, a gépi tanulás alapú modellek alkalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy pontos eredményeket érjünk el. Az ilyen biológiai kutatásokban nélkülözhetetlen a magas szintű informatikai tudás. Szakdolgozatomban a kutatók számára az öregedési órák használatának és betanításának bonyolult folyamatát szeretném megkönnyíteni. Az általam fejlesztett

gyulladás központú epigenetikai órákat elérhetővé teszem a kutatók számára egy webes alkalmazással. Az alkalmazásban emellett egy tetszőleges génhalmazon interaktívan elvégezhető a felhasználó által feltöltött adatokon egy öregedési óra fejlesztése, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy az összegyűjtött biológiai adatokat egyszerűen és hatékonyan elemezzék és segítse őket az öregedéskutatási diagnózisok felállításában.

1.2.A szakdolgozat témája

A szakdolgozat elsődleges célja gépi tanulásra épülő biológiai öregedést mérő modellek fejlesztése, valamint a fejlesztés interaktívá tétele egy webes applikációval. Lehetőséget ad a felhasználó epigenetikai adathalmazán biológiai életkort prediktálni gyulladás specifikus öregedési órákkal, illetve lehetőség van interaktívan és egyszerűen saját epigenetikai órát tanítani a kutatáshoz kapcsolódó génhalmazon.

2. Felhasználói dokumentáció

2.1. Célközönség

Epigenetikai kutatásokon dolgozó hazai és külföldi csoportok tudnának adataikkal jelentősen gyorsabban biológiai életkort prediktálni külső informatikai elemzők segítségével. Emellett saját modelleket fejlesztésére is lenne lehetőségük (akár célzottan egy génhalmazon).

2.2. Rendszerkövetelmények

A backend szerver a saját machine learning modell tanításának lehetősége miatt erőforrásigényes. A szervernek legalább 8GB RAM-ra és legalább 10GB tárhelyre van szüksége (a feltöltött fileok ideiglenes kezelése miatt). Minimum I7-es vagy AMD Ryzen 5 processzor ajánlott a hatékony modell tanításokhoz.

A webes applikáció eléréséhez internetelérés és egy egyszerű számítógép elegendő. Valamint egy modern web browser szükséges (például Google Chrome, Mozilla Firefox vagy Microsoft Edge). (A következő verziókon lett tesztelve: Chrome-135.0.7049.96, Firefox-137.0.2, Microsoft Edge- Version 135.0.3179.85.)

2.3. Az alkalmazás rövid ismertetése

A felhasználó megismerheti az gyulladá-szpecifikus géneken alapuló biológiai óra tanítóadatait, majd ezen modelleket használhatja saját adatokon életkor predikcióra. Abban az esetben, ha a felhasználó számára kellő mennyiségű epigenetikai adat áll rendelkezésére (DNS metilációs adat), akkor lehetősége van saját biológiai óra tanítására a kutatásban leggyakrabban használt három modellel (ElasticNet [\[9\]](#), XGBoost [\[10\]](#), Random Forest [\[11\]](#)). Továbbá elérhető az a funkció is a felhasználó számára, hogy csak egy tetszőleges génhalmaz régiójából kerüljenek ki a modell paraméterei.

2.4. Az első indítás

A kliens program használatához nincs szükség szoftver telepítésre. Futtatásához elég egy browser (pl. Chrome, Firefox stb.). A program használatához szükséges egy felhasználó létrehozása.

2.5. Applikáció elemeinek ismertetése

Az alkalmazásban az oldalak között a bal oldali navigációs menüben van lehetőség váltani. Abban az esetben, ha a felhasználó elakad az oldal használata során, vagy nem érti az oldal működését, akkor a navigációs menüben található "Help" gomb megnyomásával megjelenik egy részletes ismertető az adott oldal funkciójáról (ábra 2.1). A "Help" gomb ismételt megnyomásával ez a súgó szöveg eltüntethető.

ábra 2.1. Navigációs menü

2.5.1. "Registration/Login" oldal

ábra 2.2 Bejelentkezési oldal

A regisztrációs oldal (2.2 ábra) biztosítja a felhasználók hitelesítését. A bejelentkezéshez a felhasználónak meg kell adnia a hitelesítő adatait (felhasználónevet, illetve jelszót). Ha még nem rendelkezik felhasználóval, a "Signup" gombra kattintva tud létrehozni egy fiókot. A felhasználó névnek egyedinek a jelszónak pedig megfelelő erősségűnek kell lennie.

Sikeres bejelentkezés után az alkalmazás főoldala kerül megnyitásra. A főoldalon (Home Page) az applikáció bevezetője, valamint a gyűlladás ismertetése látható. Ezen az oldalon megjelenik egy Kijelentkezés gomb "Log out", illetve egy "List previous trained models" gomb, amivel ki tudja listázni a felhasználó által eddig tanított modelleket. A modellek a neveik mellett található "Download Model" gombra kattintva tölthetők le joblib formátumban, illetve le is törölhetők a "Delete" gombra kattintva (ábra 2.3).

ábra 2.3 Saját modellek listázása

2.5.2. "Inspect training data" oldal

Az oldal lehetőséget biztosít a felhasználónak, hogy különböző adathalmazokat megtekintsen, amiken a gyulladás specifikus epigenetikai órákat tanítottam. (GSE40279 [5]; Computage bench [6]; AltumAge [7]) Miután az adathalmaz ki lett választva megtekintésre, a „Back” gomb megnyomásával van lehetőség a visszalépésre.

ábra 2.4 Adathalmaz választás

Az adatkészlet kiválasztása után megjelenik az adatok leírása, a metaadatok és egy korcsoport-eloszlás diagram (ábra 2.5). A felhasználó ezáltal betekintést nyerhet, hogy mely biológiai órák milyen adathalmazon lettek tanítva. Ez azért fontos, mert így az életkor eloszlás, betegségek, a minták szövetei tudatában a saját adathalmazának megfelelő órát ki tudja választani (amelyik adathalmazzal a legnagyobb a hasonlóság az lesz valószínűleg a legpontosabb).

Dataset Description

This is a public dataset from Hugging Face. Dataset detailed description and tutorial for usage: https://huggingface.co/datasets/computage/computage_bench The interesting part is that it contains disease information, so we could measure if certain diseases affect the biological age prediction. The data used for training (healthy samples) contains about 7,000 blood samples. The data used for testing contains about 10,000 samples.

Metadata Preview

Each column represents a sample, and each row represents an attribute.

	gsm983224	gsm983225	gsm983226	gsm983227	gsm983228	gsm983229	gsm
DatasetID	GSE40005	GSE40005	GSE40005	GSE40005	GSE40005	GSE40005	GSE
PlatformID	GPL13534	GPL13534	GPL13534	GPL13534	GPL13534	GPL13534	GPL
Tissue	Blood						
CellType	Whole blood						
Gender	M	M	M	M	M	M	F
Age	60.0	63.0	58.0	68.0	53.0	61.0	61.0
Condition	HC						
Class	HC						

ábra 2.5 Kiválasztott adathalmaz

Továbbá, amennyiben a felsorolt órákat külső adathalmazokon is alkalmaztam ezen eredmények szintén megtekinthetők.

Az "age acceleration" gyorsult biológiai öregedés azt jelenti, hogy a szervezet biológiai kora meghaladja a kronológiai életkort, vagyis az egyén sejtszintű öregedése gyorsabban zajlik, mint az életkor alapján várható lenne. Ha az epigenetikai óra által mért kor magasabb, mint a valós életkor, ez gyorsult öregedésre utal, ami összefügghet fokozott betegségi kockázattal, gyulladásokkal vagy stresszhatásokkal [2,4]. Az általam tanított órákkal az öregedés és a betegségek gyulladással való kapcsolatát mértem.

A "Blood inflammatory clock 1" segítségével egy adatbázison¹ kimértem gene reprogrammingon átessett bőrszövetek [8] életkorának megfiatalodását (ábra 2.6).

ábra 2.6 Gén megfiatalodás mérés

Az életkor-felgyorsulását (age acceleration) rákos daganatszövetben, daganatos betegek (nem daganatos eredetű) szövetében, valamint egészséges emberek szöveteiben "Blood inflammatory clock 1" segítségével megmértem. (A 2.7 ábra magyarázata: Control-egészséges, Adjacent Normal - daganatos betegek (nem daganatos eredetű) szövete, Disease Tissue - rákos daganatszövetben)

ábra 2.7 Rák age acceleration

¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE54848>

Az age acceleration értékeket (amik a boxploton is láthatóak *ábra 2.7*), független kétmintás T-tesztel hasonlítottam össze, ahol a Control és Adjacent Normal közti különbség valamint a Control és Disease Tissue közti különbség is szignifikáns volt ($p > 0.01$ esetén tartom szignifikánsnak).

A "Blood inflammatory clock 2"-t arra használtam, hogy megvizsgáljam mely betegségek okoznak a gyulladás specifikus géneken tanított epigenetikai óra szerint gyorsult öregedést. Fontos megjegyezni, hogy a modell egészséges emberek mintáin tanult. Különböző betegségeket tartalmazó adathalmazon a modell predikciói a *2.8-as ábrán* láthatóak, ahol $MAE=7.9$ és $r=0.78$.

ábra 2.8 Betegség adathalmaz predikciók

Az különböző betegség csoportokra bontva kiszámolt age acceleration boxplotok a *2.9 ábrán* láthatóak.

ábra 2.9 Betegségek age acceleration

Szignifikáns különbséget mértem ki a ISD–HC, MBD–HC, MSD–HC, NDD-HC illetve PGS–HC osztály párok között független kétmintás T-teszttel ($p>0.01$).

A rövidítések magyarázata:

- HC – Healthy Control
- CVD – Metabolic Disease
- ISD – Immune System Disease
- MBD – Metabolic Disease
- MSD – Musculoskeletal Disease
- NDD – Neurodegenerative Disease
- PGS – Progeroid Syndromes

2.5.3. "Apply built-in aging clocks" oldal

Az "Apply built-in aging clocks" oldalon felhasználó által feltöltött adathalmazon lehet a gyulladás specifikus epigenetikai órákat használni biológiai életkor predikcióra.

A felhasználónak egy csv fájlt kell feltöltenie, amiben a sor és oszlop neveken kívül csak numerikus értékek szerepelnek. A feltöltött fájlt a rendszer automatikusan ellenőrzi. A hiányzó értékek az adott CpG site-ra jellemző átlag metilációs szinttel lesznek kitöltve. Az átlagot, amit ehhez a "missing value imputation"-hoz használok, egy 7000 mintát tartalmazó adathalmazon (Computage train) számoltam. Azért nem a feltöltött adatból számolom, mert előfordulhat, hogy kevés adat van, amin nem lehet, vagy csak nem elég megbízható átlagot számolni. A beta érték táblázat feltöltése után automatikusan megjelenik, hogy a feltöltött adat featurei hány százalékban fedik az egyes modellek bemeneti featureit.

A felhasználó kiválaszthatja, hogy melyik előre betanított modellt szeretné használni a biológiai életkor prediktálásához. A kiválasztott modell feature -it, illetve azok sorrendjét nem várjuk el a felhasználótól, hogy ismerje. A feltöltött adatnak a kiválasztott modellhez szükséges, de hiányzó featureit (amik egész hiányzó sorokat jelentenek) a már említett átlagos metilációs értékek alapján fogjuk feltölteni. Végül a használni kívánt modell bemeneti sorrendjére rendezzük.

Az alkalmazás kiszámítja a biológiai életkort a feltöltött adatok alapján. Ez egy táblázatban jelenik meg, ahol minden oszlopban látható az adott mintához tartozó biológiai életkor predikció.

Az eredmények megjelenítése grafikonon is lehetséges, ehhez csak egy olyan meta adattáblázatot kell feltölteni, ami tartalmazza a feltöltött mintákhoz tartozó kronológiai (születéstől az adott pillanatig számított) életkort, ennek formai követelményei megtekinthetők a "Help" gomb megnyomásával. A meta táblázat feltöltése után megjelenik a kiértékelés eredménye és az életkor - biológiai életkor predikció scatterplot. A kiértékelés MAE és r metrikával történik.

Használat képekkel lépésről lépésre:

Töltse fel a metilációs adatokat tartalmazó CSV fájlt.

ábra 2.10 Metilációs táblázat feltöltése

Megjelennek a közös CpG siteok száma az egyes modellekkel százalékban.

ábra 2.11 CpG lefedettség

Válasszon egy modellt a megadott lehetőségek közül.

ábra 2.12 Modell választás

Kattintson a "🧠 Predict" gombra a predikció elindításához.

A prediktált életkorok megjelennek egy táblázatban.

ábra 2.13 Predikciók megjelenítése

Ezután lehetőség van az predikciók vizuális megjelenítésére. A metaadat táblázat feltöltésével megjelenik egy plot a predikciókról, ennek jobb alsó sarkában szerepelnek az életkor becslések MAE és Pearson's r metrikák szerinti kiértékelésének eredményei. A plot az alatta lévő gombbal letölthető.

ábra 2.14 Predikciók scatterplot

2.5.4. "Train your own aging clock based on your specific gene set" oldal

Ezen az oldalon a felhasználó, ha kellő mennyiségű adat áll rendelkezésére epigenetikai öregedési órát taníthat. Ehhez nincs szükség mélyebb informatikai tudásra, sem program kód írására.

A felhasználó soron következő teendője mindig azután jelenik meg, hogy az azt megelőzőt végrehajtotta, így a folyamat egyértelmű. A "Help" gomb megnyomásával bármikor kérhető segítség.

A felhasználó feltöltheti a metilációs és metaadat fájlokat. Itt automatikus ellenőrzések kerülnek végrehajtásra. Ha az adat nem megfelelő, nem beolvasható, nem elegendő

mennyiségű vagy nem elég jó minőségű akkor megbukik az ellenőrzésen és új adatok feltöltése szükséges. (Az adatok formai követelményei a "Help" megnyomásával megtekinthetők.)

The screenshot shows a dark-themed web interface titled "Create Your Own Biological Aging Clock". At the top left is a DNA double helix icon. Below the title, there are two upload sections. The left section is labeled "Upload your methylation CSV" and the right section is labeled "Upload metadata CSV with 'age' row". Both sections contain a "Drag and drop file here" area with a "Limit 1GB per file • CSV" note and a "Browse files" button. At the bottom of the interface, there is a yellow warning banner that reads: "Please upload both the methylation CSV and metadata CSV files to proceed."

ábra 2.15 Meta és Beta adattábla feltöltés

Ezután lehetőség van, hogy célzottan egy géncsoport CpG site -jai kerüljenek be a modell featurei közé (nem kötelező, a "No" gombra kattintva ez átléphető). "Yes (only CpG sites within promoter regions)" esetén kizárólag a gének promóter régiójában található CpG site -ok kerülnek kiválasztásra. "Yes (all CpG sites in gene region)" esetén pedig az összes génen található CpG site -ok lesznek a modell featurei. A promóter régió a gének szabályozásában kulcsfontosságú DNS-szakasz. Ez a régió szabályozza, hogy egy adott gén mikor, hol és milyen mértékben fejeződik ki. A TSS1500, TSS200, 5'UTR, valamint az 1stExon régiók együttesét kategorizáltam promóter régiónak.

The screenshot shows a dark-themed web interface titled "Gene Selection". It asks the user "Do you want to filter CpG sites to certain genes?" with three radio button options: "No", "Yes (all CpG sites in gene region)" (which is selected), and "Yes (only CpG sites within promoter regions)". Below this, there is a section titled "Criteria for gene upload:" with a bulleted list of requirements: "File format: CSV", "Must contain one column named Gene_ID", "Gene names should be listed in the Gene_ID column", and "The gene names must be HGNC gene symbols". At the bottom, there is a section titled "Upload a CSV file with HGNC gene symbols for filtering" with a "Drag and drop file here" area, a "Limit 1GB per file • CSV" note, and a "Browse files" button.

ábra 2.16 Gén szelekció

”Yes” radio button (bármelyik ”Yes”-el kezdődő) kiválasztása után egy egyetlen oszlopos ”HGNC gene symbols” formátumban lévő gén neveket tartalmazó táblázatot feltöltése szükséges. Ezután a felhasználó láthatja, hogy a szelekció után mennyi CpG site maradt a táblázatában, illetve egy diagramon láthatja, hogy a megmaradt CpG siteok hol helyezkednek el az egyes kromoszómákon. Valamint milyen az egyes géneken szereplő CpG siteok metilációjának életkorral való korrelációjának átlaga.

ábra 2.17 Szelekció eredménye

A következő lépés a gépi tanulási modell kiválasztása majd paraméterezése. A kiválasztható modellek: ELASTICNET, XGBOOST, RANDOM FOREST. A 2.18 ábrán megtekinthető az XGBoost modell egy paraméterezése

ábra 2.18 Hiperparaméterek beállítása

A "Train Model" gomb megnyomása után az alkalmazás betanítja a modellt a feltöltött adatok alapján.

A tréning eredményei, MAE (képlet 3.5) és Pearson (képlet 3.6) korrelációs érték, valamint egy scatterplot a valós és prediktált értékekből jelenik meg. A plot az alatta lévő gombra kattintva tölthető le.

ábra 2.19 Tanított modell kiértékelése

2.5.4.1. Az egyes modellek paramétereiknek (hiperparamétereiknek) jelentése:

Az **ElasticNet** egy lineáris regressziós modell, az L1 (lasso) és L2 (ridge) regularizáció kombinációját használja a modell súlyainak szabályozására:

- Az L1 regularizáció (lasso) sok súlyt nullára húz, így automatikus változószelekciót végez.

- Az L2 regularizáció (ridge) bünteti a nagy súlyokat, de nem nullázza ki őket – ez segít az overfitting ellen.

A két típus arányát az `l1_ratio` szabályozza (0 = csak L2, 1 = csak L1), az `alpha` pedig a büntetés erősségét adja meg (ezt sok helyen `lambda`-nak hívják).

Egy másik rendkívül jó eredményeket elérő modellel, a döntési fákat létrehozó **XGBoost**. A paraméterek jelentése a következő:

- `regressor_n_estimators`: Az XGBoost modellben az egyes döntési fák száma. Minél több fa van, annál pontosabb lehet a modell, de a túl sok fa overfittinghez vezethet.
- `max_depth`: A döntési fák maximális mélysége. Meghatározza, hogy egy fa milyen mély lehet, vagyis hány szintje lehet.
- `learning_rate`: A tanulási ráta, amely meghatározza, hogy az egyes iterációk során a modell mennyire módosítja a súlyokat.
- `reg_alpha`: Az L1 regularizációs paraméter, amely a modell egyszerűsítésére szolgál azáltal, hogy bünteti a nagy súlyokat.
- `reg_lambda`: Az L2 regularizációs paraméter, amely szintén a modell egyszerűsítésére szolgál, de másképp bünteti a nagy súlyokat, mint az L1.

Legjobb eredményekhez ilyen nagy adat esetén a két regularizációt kombinálni, az L1 és L2-t.

A **Random Forest** paraméterei pedig a következők:

- `n_estimators`: A döntési fák száma az erdőben. Minél több fa van, annál pontosabb lehet a modell, de nő a számítási idő és a túlillesztés veszélye.
- `max_depth`: Meghatározza, hogy egy fa milyen mély lehet, ami segít elkerülni a túlillesztést.
- `min_samples_split`: Az a minimális mintaszám, amely szükséges egy belső csomópont felosztásához. Nagyobb értékekkel a modell egyszerűbbé válik, ami csökkentheti a túlillesztést.

- `min_samples_leaf`: Az a minimális mintaszám, amely szükséges egy levélcsomópontban (leaf node). Nagyobb értékekkel a modell kevésbé lesz érzékeny a zajra.
- `max_features`: Az a jellemzők (features) száma, amelyeket a legjobb felosztás keresésekor figyelembe vesz.
- `bootstrap` (bool): Meghatározza, hogy bootstrap mintákat használjon-e a fák építésekor.
- `random_state`: Véletlenszám-generátor seed, amely biztosítja az eredmények reprodukálhatóságát.

2.6. Hibaüzenetek

2.6.1. Login Page-en megjelenő hibaüzenetek:

Új felhasználó létrehozásánál (Sign up), ha a felhasználónév már foglalt a következő jelenik meg:

✘ Username already exists.

ábra 2.20 Már létező felhasználó

Ha pedig új felhasználó létrehozásnál a megadott jelszó nem elég erős ez a hibaüzenet jelenik meg:

✘ Password must contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one number, and be at least 7 characters long.

ábra 2.21 Gyenge jelszó

Bejelentkezésnél (Log in) ha a felhasználónév vagy jelszó helytelen akkor a következő üzenet jelenik meg:

✘ Invalid credentials.

ábra 2.22 Rossz bejelentkezési adatok

2.6.2. Apply built-in aging clocks oldalon bekövetkező hibaüzenetek

A Beta Values feltöltése közben előforduló hibák:

Kizárólag csak .csv filet kell feltölteni ("," szeparátorral), ami formailat helyes, beolvasható (tehát a minden sorban ugyanannyi, illetve minden oszlopban ugyanannyi érték található). Ha ez nem történik meg akkor ezek a hibaüzenetek érkehetnek:

✘ Text/plain files ar not allowed.

ábra 2.23 Fájl formátum hibaüzenet

ábra 2.24 Fájlok struktúra hibaüzenet

A beta értékeket tartalmazó táblázatnak a file mérete maximum 1GB lehet, valamint az oszlop és sor neveken kívül csak numerikus értékeket tartalmazhat (NaN és hiányzó érték megengedett).

ábra 2.25 Fájlok méret hiba

ábra 2.26 Táblázat tartalom hiba

Miután a kiválasztott modellel a predikciókat megkaptuk, feltölthetünk egy táblázatot a valós életkorokkal a kiértékeléshez. Ennél a táblázatnál is bizonyos feltételeket megkövetelünk: Egy csv filet kell feltölteni, aminek a szerkezete nem hibás (tehát a minden sorban ugyanannyi, illetve minden oszlopban ugyanannyi érték található), ellenkező esetben az 2.23-as ábrán vagy 2.24-es ábrán szereplő hibaüzeneteket fogjuk látni.

Itt is 1GB a maximális file méret, így érkezhethet a 2.25 ábrán látható hibaüzenet.

Szerepelnie kell ezenkívül egy 'age' sornak (kis és nagy kezdőbetű közt nem teszünk különbséget tehát lehet 'Age' is elfogadott).

ábra 2.27 Hiányzó életkor sor hiba

Az 'age' sornak csak numerikus értékeket szabad tartalmaznia, ha nem így történik a következő hibaüzenet érkezik:

ábra 2.28 Nem megfelelő életkor hiba

Az 'age' sor nem tartalmazhat hiányzó vagy Nan értékeket, ha mégis tartalmaz akkor a következő hibaüzenet érkezik:

✘ Error processing metadata: The 'Age' row contains missing values or NaNs.

ábra 2.29 Meta adat hiányzó érték hiba

Az életkorokat tartalmazó táblázatnak tartalmaznia kell minden egyes mintát (sample-t) amit a metilációs szinteket tartalmazó táblázat is tartalmazott. Azért, hogy minden prediktált biológiai életkorhoz legyen egy kronológiai életkor az összehasonlításához. Ha ez nem történik meg akkor a következő hibaüzenet fog érkezni:

✘ No age value for every sample in the beta dataframe. (The meta data columns do not contain the beta data columns.)

ábra 2.30 Hiányzó samples hiba

2.6.3. Train your own aging clock oldalon bekövetkező hibaüzenetek

A meta táblázatnak itt is a Prediction oldalhoz hasonlóan nem lehet 1GB-nál nagyobb file-t megadni. Tartalmazni kell egy 'age' sort, ami nem tartalmazhat sem hiányzó értéket sem NaN-t sem szöveges mezőket, ha ezek a feltételek valamelyike sérül akkor a 2.27-es 2.28-as vagy a 2.29-es ábra hibaüzeneteit kapjuk.

A beta és meta adatnak most megköveteljük, hogy a benne szereplő oszlopnevek egyezzenek (a sorrend is), ha ez nem teljesül ezt a hibaüzenetet kapjuk:

✘ Error processing dataframes: The columns of betas dataframe must match the columns of metas dataframe.

ábra 2.31 Sample nevek nem egyeznek hiba

✘ Error processing dataframes: Too few cg sites. At least 4 cg sites are required.

ábra 2.32 Túl kevés feature hiba

A beta táblázatnak nem lehet 1GB-nál nagyobb file-t megadni, minden értékének floatnak kell lennie. (Ha ez nem történik a 2.23, 2.24, 2.45, 2.26-os ábrán látható hibaüzeneteket kaphatjuk.) Ezen felül itt a feltöltött adattáblázatnak a sorainak, illetve oszlopainak (sample-k és CpG siteok) száma el kell, hogy érjen egy minimális értéket ami alatt

nincsen értelme tanításnak mert a gépi tanulási modellek nem tudnának megfelelően működni. Ha ezek a feltételek nem valósulnak meg akkor ezeket a hibaüzeneteket fogjuk látni:

✘ Error processing dataframes: Too few samples in the training data. At least 20 samples are required.

ábra 2.33 Túl kevés minta hiba

✘ Error processing dataframes: Too few cg sites. At least 20 cg sites are required.

ábra 2.34 Túl kevés feature

Végül van még egy hibatípus, ami előfordulhat a tanítás során: ha a felhasználó feltölt egy génlistát, ami kiszűri a feltöltött adathalmazban szereplő CpG helyeket, akkor előfordulhat, hogy egyáltalán nem marad, vagy túl kevés CpG hely (jellemző) marad a modell számára. Ebben az esetben ezt a hiba látható:

✘ Error 500: {"detail": "Too few cg sites after filtering out low quality CpG sites. At least 20 cg sites are required."}

ábra 2.35 Gén szelekció után túl kevés feature maradt

Ha a feltöltött gén táblázat nem megfelelő formátumú akkor ezen hibaüzenetek érkeznek:

✘ Error processing gene filter: Gene dataframe must contain exactly one column, but found 657 columns.

ábra 2.36 Gén táblázat struktúra hiba

✘ Error processing gene filter: Gene dataframe column name must be 'Gene_ID', but found 'Gen_Nev'

ábra 2.37 Gén táblázat oszlop név hiba

3. Fejlesztői dokumentáció

3.1. Fejlesztői környezet

Az adatfeldolgozást python programozási nyelven jupyter notebookban végeztem el a HUN-REN SZTAKI Mesterséges Intelligencia Laboratóriumának szerverén, aminek specifikációi a következők:

- CPU: Intel E7-4830 32 mag 64 szál 2.13 GHz
- Videókártya: NVIDIA A100 40GB
- Memória: 690GB RAM

A nagy adattáblázatok feldolgozása, illetve a gépi tanulási modellek ennek a szervernek használatát szükségessé tették. Előfordult, hogy 30GB méretű fileokat kellett egyben betölteni machine learning modellek betanításához, amit nem lett volna lehetőségem a saját számítógépen lefuttatni.

Az alkalmazást saját eszközökön fejlesztettem Visual Studio Code fejlesztői környezet alatt python programozási nyelven.

A UI-t python Streamlitben² készítettem, ami hatékony eszköz kicsi és közepes méretű adatelemzési, gépi tanulási projektek frontendjéhez.

Backendet is pythonban fejlesztettem, FastAPI-ben³ ami gyors és jól skálázható, továbbfejleszhető, emiatt ideális választásnak bizonyult.

Az alkalmazás (backendje és frontendje) egy Azure-ban bérelt virtuális számítógépen fut.

A szakdolgozatom során több számítógépen fejlesztettem, illetve szerverre is telepítettem a backendet és frontendet, így a github verziókezelés elengedhetetlen volt a fejlesztés során.

² <https://docs.streamlit.io/>

³ <https://fastapi.tiangolo.com/>

3.2. Használt szoftverek és verziói / Függőségek

Adatfeldolgozás, illetve modellek tanításhoz felhasznált legfontosabb könyvtárak, függőségek, illetve azok verziói:

Termék	Verzió	Leírás
python	3.12.2	programozási nyelv futtatókörnyezet
pandas	2.2.2	Táblázatos adatok kezelése, idősortámogatás, CSV/Excel fájlkezelés.
numpy	1.26.4	Tömbkezelés, mátrixműveletek, numerikus számítások
scipy	1.13.1	Tudományos számítások: statisztika, lineáris algebra, optimalizálás.
pyarrow	14.0.2	Nagyon gyors adatkezelés és fájlformátum (Arrow), gyakori a pandas-szal.
dask	2024.5.0	Nagy adatok párhuzamos feldolgozása, "pandas-szerű" de skálázható.
scikit-learn	1.4.2	Gépi tanulás: osztályozás, regresszió, előfeldolgozás, pipeline-ok.
xgboost	3.0.0	Hatékony, döntési fákon alapuló boosting algoritmus
joblib	1.4.2	Párhuzamos futtatás és modellmentés
statsmodel	0.14.3	Statisztikai modellek, regresszió
matplotlib	3.8.4	Alap 2D ábrázoló könyvtár, diagramok, grafikonok készítésére

táblázat 3.1 Adatfeldolgozás, modell tanítás függőségek

A frontendhez és backend egy python 3.10.11 virtuális environment alatt fut, úgyhogy az általuk használt függőségek verziói egyezők. A 3.2-es táblázatban található a frontend-hez tartozó dependency-k:

Termék	Verzió	Leírás
streamlit	1.44.0	Interaktív adatvizualizációs webalkalmazások gyors létrehozásához Pythonban.
tqdm	4.67.1	Valós idejű folyamatjelző sáv

matplotlib	3.10.1	Alap 2D ábrázoló könyvtár, diagramok, grafikonok készítésére
markdown	3.4.3	Markdown szintaxisú szövegek HTML-re alakításához

táblázat 3.2 Frontend függőségek

A backendhez tartozó függőségek listája a 3.3-as táblázatban látható:

Termék	Verzió	Leírás
FastAPI	0.115.12	Gyors webes backend keretrendszer API-khoz
uvicorn	0.34.0	Gyors ASGI webservert, FastAPI alkalmazás futtatására
pandas	2.2.3	Táblázatos adatok kezelése, idősortámogatás, CSV/Excel fájlkezelés.
numpy	1.26.0	Tömbkezelés, mátrixműveletek, numerikus számítások alapja
scipy	1.10.0	Tudományos számítások: statisztika, algebra, optimalizálás.
joblib	1.3.1	Párhuzamos futtatás, eredmények gyorsítótárazása
scikit-learn	1.3.0	Gépi tanulás: osztályozás, regresszió, pipeline-ok
xgboost	3.0.0	Döntési fákon alapuló boosting algoritmus
python-jose	3.4.0	JSON Web Token (JWT) aláírás és hitelesítés
passlib	1.7.4	Jelszavak biztonságos hashelése
bcrypt	4.3.0	Bcrypt algoritmus – biztonságos jelszókezeléshez
rsa	4.9	RSA titkosítás és kulcskezelés
requests	2.32.3	HTTP kliens, webes API-k lekérdezéséhez

táblázat 3.3 Backend függőségek

Teszteléshez használt könyvtárak:

pytest	8.3.5	Tesztkeretrendszer
pytest-mock	3.14.0	A külső függőségek mockolására (szimulálására) használt könyvtár

táblázat 3.4 Tesztelés függőségek

3.3. Rendszer architektúrája

A rendszer két főkomponensű architektúrán alapul, egy Streamlit-re épülő frontendből és a FastAPI-t használó backendből áll. A frontend felelős a felhasználói interakciók kezeléséért pl: autentikáció, fájlok feltöltése, modellek kiválasztása és az eredmények megjelenítése. A backenden történik az adatok feldolgozása, a predikciók végrehajtása és a modellek betanítása. A két komponens egy RESTful API-val HTTPS protokollon kommunikál egymással, ahol a frontend API-hívásokkal küldi el a felhasználói adatokat a backendnek, amely azokat feldolgozza, majd az eredményeket visszaadja a frontendnek megjelenítésre. A rendszer moduláris felépítésének köszönhetően könnyen bővíthető, például új modellek hozzáadásával vagy további adat vizualizációs lehetőségek implementálásával.

3.3.1. Frontend

A Streamlit egy Python-alapú webalkalmazás-keretrendszer, amely magas szinten támogatja a user input-ok kezelését, file-ok fel és letöltését és az adatok strukturált megjelenítését. Ennek segítségével egyszerűbbé vált gépi tanulási modellek használatának bemutatása. Előnye, hogy strukturáltan rendezi a komponenseket és automatizálja az újrenderelést, így látványos alkalmazás készíthető vele.

Hátránya, hogy a stílusok (CSS) felülírása nem mindig egyszerű, mivel Streamlit egyedi HTML szerkezetet generál, amit nehéz célzottan módosítani. Az alkalmazásban például a Streamlit menü és lábléc elrejtésére használtam CSS-t az #MainMenu és footer elemek láthatóságának kikapcsolásával. Emellett a háttérkép beállításához, valamint egységes a honlaphoz illő betűstílus beállításánál alkalmaztam CSS-t.

Minden gombnyomás vagy input esemény után újragenerálódik az egész oldal, így a komponensek állapotainak megőrzéséhez a `st.session_state` használatára volt szükség. Ezen keresztül lehet navigációs lépéseket, kiválasztott opciókat vagy más állapotokat tárolni és kezelni a felhasználói interakciókat.

A Streamlit alkalmazásokban a megjelenítéshez számos beépített függvény áll rendelkezésre, amelyek gyorsá teszik az interaktív elemek létrehozását. Az egyik leggyakrabban használt függvény a `st.write`, amely univerzális eszköz szövegek, táblázatok, Pandas DataFrame-ek vagy akár matplotlib ábrák megjelenítésére. A `st.image` segítségével, képek megjelenítése lehetséges. A `st.title` a címek kiemelésére szolgál, és az oldal tetején nagy

méretű, figyelemfelkeltő szöveget jelenít meg. A `st.selectbox` egy legördülő menüt biztosít, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy listából válasszon, míg a `st.slider` csúszkát kínál numerikus értékek kiválasztásához, például hiperparaméterek finomhangolásához. A `st.warning` figyelmeztető üzenetek megjelenítésére használható, az `st.success` pozitív visszajelzést ad, egy sikeres művelet után. Ezek a függvények kombinálva lehetővé teszik az intuitív és felhasználóbarát felületek gyors fejlesztését.

A frontend szinte kizárólag csak a megjelenítésért felelős. A gombok API hívásokat küldenek a backendnek, amik válaszként küldik az eredményt, lekért adatot, vagy akár egy betanított modellt az elküldött adatból. E mellett a Frontend rétegben oldottam meg egy fontos az adatok ellenőrzésével, tárolásával, illetve tovább küldésével kapcsolatos gyorsítást. A UI a feltöltött adattáblázatokat nem küldi tovább a Backendnek, mert kétszer lennének átküldve a nagy méretű fájlok, ami fölöslegesen terhelné a rendszert. A frontend lementi egy temp (temporary) mappába a táblázatot és csak ennek elérési útját továbbítja a backend felé.

Ez a megoldás azonban szükségessé teszi a temp mappába mentett állományok megfelelő kezelését és időben történő törlését. Ha a lementett az adattáblázaton hiba nélkül elvégződtek a műveletek, -ami predikció vagy modell tanítást jelent- a már szükségtelen táblázatok törlésre kerül. Ha a folyamat nem fejeződik be, akkor is kezeli a rendszer a temp mappában maradt felesleges fájlok eltávolítását. A temp mappában található fájlok négy óra elteltével automatikusan törlésre kerülnek, továbbá a szerver újraindításakor a rendszer minden korábbi temporális fájlt eltávolít.

A Frontend ezen felül első szintű adatvalidációt is végez a feltöltött adattáblázatokon. Ez különösen fontos abban az esetben, ha az adatszerkezet hibás, nem megfelelő formátumú, vagy hiányzik belőle egy kötelező mező pl. "age" változó a metaadatok közül. Ilyen helyzetekben nincs értelme a táblázat lementésének és az azt követő Backend API-hívásnak, amely csak később azonosítaná a hibát. Ehelyett a rendszer már a feltöltéskor képes felismerni ezeket a problémákat, és azonnali hibáüzenetet jelenít meg a felhasználó számára.

3.3.2. Backend

A backend biztosítja az API végpontokat, amelyek lehetővé teszik a frontend számára az adatokkal és modellekkel való interakciót, valamint az eredmények letöltését vagy megjelenítését. Fő feladatai közé tartozik az adatok feldolgozása, és a gépi tanulási modellek betanítása vagy predikciók készítése.

A schemas fájlokban definiált osztályok határozzák meg, hogy az egyes API végpontok milyen formátumú adatokat fogadnak el, illetve milyen szerkezetű válaszokat adnak vissza. Ezek a fájlok biztosítják, hogy a végpontokhoz beérkező adatok szerkezete és típusa megfelelő legyen, így elősegítik a hibamentes kommunikációt a frontend és a backend között. Az adatok validálása automatikusan történik, ennek köszönhetően csak a megfelelő formátumú kérések kerülnek feldolgozásra. Ezen adatstruktúrák tehát növelik API végpontok megbízhatóságát, továbbá hozzájárulnak a kód átláthatóságához és fenntarthatóságához.

A Backend rendszerindítása a main.py modul futtatásával történik, az uvicorn szerver segítségével. Itt kerülnek regisztrálásra az útvonalak (routerek), amelyek a HTTP-kérések. Az átláthatóság és a skálázhatóság érdekében a különböző típusú kéréseket különálló routerek kezelik. Ezen routerek fogadják a kéréseket és továbbítják a services mappában található modulokhoz, amik implementálják az üzleti logikát.

4 routerre bontottam a beérkező API hívások fogadását, ezeken a kategóriákon végig haladva fogom bemutatni a backend működését.

```
app = FastAPI()

#setup the routers
app.include_router(dataset_router.router, prefix="/datasets", tags=["Datasets"])
app.include_router(predictions_router.router, prefix="/predictions", tags=["Predictions"])
app.include_router(train_router.router, prefix="/train", tags=["Train"])
app.include_router(authenticator_router.router, prefix="/authenticate", tags=["Authentication"])
```

forráskód 3.1 Routerek

A **dataset router** foglalkozik az első oldalon a kiválasztott adatok elküldésével a frontend layernek. Eltárolt dataframeket küld válaszul, elküldi az adatok leírását, az adatokon tanított gyulladás specifikus biológiai órák listáját, illetve az ezen órákkal kimért tudományos eredményeket is (az ezekhez tartozó leírásokat és képeket). 3 féle végpontot kezel, amik a /datasets/{dataset_name} ként vannak fogadva. Azután a fogadott "dataset_name"-el (ami lehet "GSE40279", "Computage", "AltumAge") meghívja a get_dataset_info nevű függvényt mi a következő formájú válasszal tér vissza: (ezeket a tartalmi megszorításokat a már említett schemas nevű mappában található fileokban definiálom).

```
class DatasetInfoWithAge(BaseModel):
    description: str
    metadata: Dict
    ages: List[float]
    trained_clocks: str
    study_description_1: Optional[str] = None
    study_description_2: Optional[str] = None
    study_description_3: Optional[str] = None
    study_scatterplot_1: Optional[str] = None
    study_scatterplot_2: Optional[str] = None
    study_boxplot_1: Optional[str] = None
```

forráskód 3.2 Schema

authenticator router

Az autentikáció a backend oldalon az /authenticate/signup és az /authenticate/login végpontokon keresztül történik. A regisztráció során a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott felhasználónév már létezik-e, és ha nem, a jelszót biztonságosan hash-eli, majd elmenti az adatokat. A bejelentkezéskor a rendszer ellenőrzi a felhasználónév és jelszó helyességét, és sikeres hitelesítés esetén egy JWT tokenet generál. Ez a token kerül visszaküldésre a frontendnek, amely a további API hívások során azonosítja a felhasználót. A token érvényességét minden védett végpontnál ellenőrzi a rendszer, biztosítva, hogy csak hitelesített felhasználók férjenek hozzá a funkciókhoz. A tokenek érvényességét a `get_current_user` függvény (*forráskód 3.3*) ellenőrzi, amely dekódolja a tokenet, és visszaadja a felhasználónevet. Ha a token érvénytelen vagy hiányzik, a rendszer hibát dob, és megtagadja a hozzáférést.

```

def get_current_user(request: Request, token: str = Query(default=None)):

    # Try to get token from header or fallback to query param
    auth_header = request.headers.get("Authorization")
    jwt_token = None

    if auth_header and auth_header.startswith("Bearer "):
        jwt_token = auth_header.split(" ")[1]
    elif token:
        jwt_token = token
    if not jwt_token:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Token not provided")
    try:
        payload = jwt.decode(jwt_token, SECRET_KEY, algorithms=[ALGORITHM])
        username: str = payload.get("sub")
        if username is None or username not in users_db:
            raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid credentials")
        return username
    except JWTError as e:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid token")

```

forráskód 3.3 Get current user

A predictions router

A `/predictions/predict` végpont a kiválasztott modell és a feltöltött adatok alapján életkor predikciókat végez. A `/predictions/calculate_percent` végpont a feltöltött adatok és a kiválasztott modell feature-jei közötti átfedést számolja ki. A `calculate_feature_coverage` függvény (*forráskód 3.4*) összehasonlítja a feltöltött adatok oszlopait a modell által használt feature-ökkel, és visszaadja, hogy ezek hány százaléka van lefedve.

Ez a metrika segíthet eldönteni, hogy a feltöltött adatok mennyire kompatibilisek az adott modellel, és melyik modell használata lehet a leoptimalisabb. A backend a `load_model` függvénnyel betölti a kiválasztott modellt a fájlrendszerből, majd a `predict_ages` függvény segítségével elvégzi a biológiai életkor becsléseket. A predikciók eredményeit egy dictionary formájában adja vissza, amely tartalmazza az egyes mintákhoz tartozó előrejelzett életkorokat.

```

def calculate_feature_coverage (index_list):
    hannum_cg_order_path = os.path.join(PROJECT_ROOT, "backend/data/Hannum_Inflammation_elnet_nonzero_cpg_order.csv")
    hannum_cg_order = pd.read_csv(hannum_cg_order_path, index_col=0)
    list_hannum_cg_order = hannum_cg_order['cpg'].tolist()

    altumAge_cg_order_path = os.path.join(PROJECT_ROOT, "backend/data/altumAge450k_elnet_nonzero_cg_order.csv")
    altumAge_cg_order = pd.read_csv(altumAge_cg_order_path)
    list_altumAge_cg_order = altumAge_cg_order['cpg'].tolist()

    computage_elasticnet_cg_order_path = os.path.join(PROJECT_ROOT, "backend/data/computage_elnet_nonzero_cpg_order.csv")
    computage_elasticnet_cg_order = pd.read_csv(computage_elasticnet_cg_order_path)
    list_computage_elasticnet_cg_order = computage_elasticnet_cg_order['cpg'].tolist()

    computage_xgboost_cg_order_path = os.path.join(PROJECT_ROOT, "backend/data/inflamm_hugging_models_cg_order.csv")
    computage_xgboost_cg_order = pd.read_csv(computage_xgboost_cg_order_path)
    list_computage_xgboost_cg_order = computage_xgboost_cg_order['ID'].tolist()

    # Calculate the percentage of CpGs in the clock that are present in the given table
    result = [None] * 4

    result[0]= calculate_percent(list_hannum_cg_order, index_list)
    result[1]= calculate_percent(list_altumAge_cg_order, index_list)
    result[2]= calculate_percent(list_computage_elasticnet_cg_order, index_list)
    result[3]= calculate_percent(list_computage_xgboost_cg_order, index_list)

    return result

```

forráskód 3.4 Calculate feature coverage

A **train router**-hez beérkező API hívások listája a következő:

- /train/check_dfs
- /train/gene_cpgs_request
- /train/train_model
- /train/list
- /train/download_model
- /train/delete_model

A /train/check_dfs végpont validálja a tanításhoz feltöltött meta és beta táblázatot. Ellenőrzésre kerül, hogy az adat tartalmazza-e a szükséges információkat egy modell tanításhoz. (Szerepel-e elegendő minta, elegendő feature valamint tartozik-e minden mintához életkor érték).

A /train/gene_cpgs_request végpont az esetlegesen feltöltött gén lista alapján elvégzi a CpG szelekciót, valamint a preprocess_before_training függvény segítségével egy újabb tanítás előtti feldolgozást hajt végre (például eltávolítja a sok hiányzó értékkel rendelkező mintákat, ellenőrzi, hogy a gén szelekció után maradt-e elégséges minta a tanításhoz). Majd visszaadja a szükséges adatokat ahhoz, hogy a frontend vizuálisan megjelenítse a szelekció után megmaradt CpG helyek kromoszomális pozícióját és a gének életkorral való átlagos korrelációját.

A /train/train_model végpont egy modell tanítást hajt végre a feltöltött adatokon, a kiválasztott modellel és a beállított hiperparaméterekkel.

A feltöltött adatokkal és hiperparaméterekkel meghívja a router a process_training_job függvényt, ami megvalósítja a machine learning modell betanítását. Az előkészített adatokból a MethylationDataset osztály segítségével egyedi adathalmaz jön létre, amelyet a train_test_split függvény 80-20% arányban szétválaszt tanító és teszt adathalmazokra. A tanító adatokat felhasználva a modell "tanul", míg a teszt adatok a már végleges modell teljesítményének kiértékelésére szolgálnak. A felhasználó által kiválasztott modell (ElasticNet, XGBoost, RandomForest) kerül betanításra a train set-en. A train_elasticnet_model, train_xgboost_model és train_random_forest_model függvények felelősek a különböző modellek tanításáért.

```
def train_elasticnet_model(X_train, y_train, cv=2, alpha=0.1, l1_ratio=0.5, max_iter=50000):
    # Define the ElasticNet model
    model = ElasticNet(alpha=alpha, l1_ratio=l1_ratio, max_iter=max_iter)

    # Perform cross-validation
    cv_scores = cross_val_score(
        | model, X_train, y_train, cv=cv, scoring='neg_mean_absolute_error'
    )

    # Train the model on the full training data
    model.fit(X_train, y_train)

    # Return the trained model and the mean cross-validation score
    return model
```

forráskód 3.5 Train elasticnet model

A betanított modell teljesítményének kiértékelése a teszt adathalmazon történik MAE (képlet 3.5) és Pearson's r (képlet 3.6) metrikával.

A modell mentése a save_model_for_user függvény segítségével valósul meg, amely egyedi azonosítót rendel a modellhez, és a felhasználóhoz tartozó mappába kerül mentésre (backend/saved_models/<username>). A modell tulajdonosának regisztrálása a register_model_owner függvény segítségével történik, amely a model_registry.json fájlban tárolja a modellhez tartozó információkat, például a fájlnevet és a tulajdonos nevét.

A /train/list az aktuális felhasználó által korábban tanított modellek kilistázásáért felelős. Ezt a már említett model_registry.json fájl alapján teszi meg. A végpont csak azokat a modelleket adja vissza, amelyek tulajdonosaként a jelenlegi felhasználó van megjelölve. A válasz tartalmazza a modellek azonosítóját, fájlnevét, valamint a letöltési linket.

A `/train/download_model` végpont egy modell letöltését valósítja meg. A backend ellenőrzi, hogy a kérés küldője jogosult-e a modellhez való hozzáférésre a `model_registry.json` alapján. Ha a felhasználó jogosult, a rendszer megkeresi a modell fájlt a megfelelő mappában, és azt `FileResponse` segítségével visszaküldi. Ha a modell nem található vagy a felhasználó nem jogosult, a rendszer hibát dob.

A `/train/delete_model` végpont egy modell törlését valósítja meg. A backend először ellenőrzi, hogy a kérés küldője jogosult-e a modellhez való hozzáférésre a `model_registry.json` alapján. Ha a felhasználó jogosult, a rendszer megkeresi a modell fájlt a megfelelő mappában, és törli azt. Ezt követően a modell bejegyzését eltávolítja a `model_registry.json` fájlból. Ha a modell nem található, a felhasználó nem jogosult, vagy más hiba lép fel, a rendszer megfelelő hibát dob (pl. 404 Not Found vagy 403 Forbidden). Sikeres törlés esetén a végpont egy megerősítő üzenetet küld vissza.

3.3.3. Autentikáció

Az autentikáció kivitelezésének leírását két részre bontanám a frontendben és backendben megjelenő részre.

Frontend autentikáció

Az autentikáció a frontend oldalon egy felhasználóbarát felületen keresztül történik, amely lehetőséget biztosít a felhasználóknak a regisztrációra és a bejelentkezésre. Az `auth.py` fájlban található `auth_page` függvény felelős a bejelentkezési és regisztrációs űrlap megjelenítéséért. A felhasználó választhat, hogy bejelentkezni vagy regisztrálni szeretne, majd itt adja meg a felhasználónevét és jelszavát.

Amikor a felhasználó bejelentkezik, egy POST kérés kerül elküldésre a backend `/authenticate/login` végpontjára, amely tartalmazza a felhasználónevet és a jelszót. Hasonlóképpen, regisztráció esetén egy POST kérés megy a `/authenticate/signup` végpontra, JSON formátumban kerülnek továbbításra az adatok. A backend válaszából függően a frontend frissíti a `st.session_state` állapotot, amely tartalmazza az autentikációs tokent (`access_token`) és a felhasználónevet, ha a bejelentkezés sikeres volt.

A `require_authentication` függvény ellenőrzi, hogy a token jelen van-e a session állapotban (vagyis, hogy be van-e jelentkezve). Ha nincs, akkor figyelmeztetést jelenít meg, és megakadályozza a további műveleteket. Ez biztosítja, hogy csak a belépés elvégzése után tudjuk használni az applikáció funkcióit.

Backend autentikáció

A backend oldalon az autentikáció a `/authenticate/login` és `/authenticate/signup` végpontokon keresztül történik, amelyek a `routers/authenticator_router.py` fájlban vannak definiálva. A backend egy `users_db` nevű adatstruktúrát használ a felhasználói adatok tárolására, amely tartalmazza a felhasználóneveket és a jelszavak hash-elt változatait.

A regisztráció során az `add_user` függvény felelős az új felhasználók hozzáadásáért az adatbázishoz. Ellenőrzi, hogy a megadott felhasználónév már létezik-e, és csak akkor adja hozzá az új felhasználót, ha nincs duplikáció. A jelszavak biztonságos tárolása érdekében a rendszer a `hash_password` függvényt használja, amely a jelszavakat hash-eli, mielőtt azokat elmentené.

Bejelentkezéskor a rendszer a `verify_password` függvényt használja annak ellenőrzésére, hogy a megadott jelszó megegyezik-e az adatbázisban tárolt hash-elt jelszóval. Ha az ellenőrzés sikeres, a backend egy autentikációs tokent generál

a `create_access_token` függvény segítségével. Ez a token kerül visszaküldésre a frontendnek, amely aztán elmenti a `session_state`-be.

A tokenek érvényességét a `get_current_user` függvény ellenőrzi, amely dekódolja a tokenet, és visszaadja a felhasználónevet. Ha a token érvénytelen vagy hiányzik, a rendszer hibát dob, és a felhasználó kéréseire megtagadja a hozzáférést.

A felhasználók által betanított modellekhez való hozzáférést a `model_registry.json` fájl szabályozza, amely a modellek tulajdonosait és metaadatait tárolja. A `/train/download_model/{model_id}`, `/train/delete_model/{model_id}` és `/train/list` végpontok a `get_current_user` függvényt használják annak ellenőrzésére, hogy a kérés küldője jogosult-e az adott modellhez való hozzáférésre. Például a `download_model` végpont ellenőrzi, hogy a `model_registry.json` fájlban a modell azonosítója (`model_id`) a bejelentkezett felhasználóhoz tartozik-e. Ha nem, a rendszer hibát dob, és megtagadja a hozzáférést. Ez biztosítja, hogy minden felhasználó csak a saját modelljeihez férjen hozzá, és mások adatai védve legyenek.

3.4. Telepítés

A kliens oldal nem igényel semmilyen telepítést.

A FastAPI backend valamint a Streamlit frontend ugyanazon a szerveren fut az Azure-ban egy virtuális számítógépen.

A virtuális gépen első lépés a megfelelő futtatási környezet kialakítása. Ehhez először a Python 3.10.11 telepítése szükséges majd egy python izolált virtuális környezet (virtual environment) létrehozása a függőségek kezelésére. A Git 2.49.0 verzió telepítését követően lehetőség nyílt a GitHub repositoryból a projekt klónozására. Ha fájlok letöltése sikeresen megtörtént a `requirements.txt` tartalmazza szükséges python könyvtárakat, amit a `"pip install -r requirements.txt"` kommand sorral lehet egyszerűen letölteni. A helyes útvonalkezelés biztosítása érdekében a `PYTHONPATH` környezeti változót a projekt mappájára kell állítani.

A környezet előkészítése után a backend és a frontend az alábbi parancsokkal indítható:

- backend futtatása: `python backend\main.py`
- frontend futtatása: `streamlit run frontend\Home_Page.py`

3.5. Adatfeldolgozás

A projekthez szükséges epigenetikai adatok több forrásból is elérhetők, azonban elsősorban a Gene Expression Omnibus (GEO) adatbázis⁴ használata javasolt. A GEO számos kutatáshoz kapcsolódó mérési adatot tartalmaz, amelyeket a kutatók jellemzően soft kiterjesztésű fájlformátumban töltenek fel. Az projekt kritériumainak megfelelő nagy méretű adathalmazokat megtalálni különösen fontos, mivel a DNS-metilációs mérések előállítása költséges - egyetlen mérés hozzávetőlegesen 250 amerikai dollárba kerül.

Robusztus (ami alatt azt értem, hogy különböző adathalmazokon nagy pontosságot elérő) epigenetikai órák fejlesztéséhez több ezer mintára is szükség lehet. Ez kizárólag különböző kutatások adatbázisának összeolvasztásával kivitelezhető.

Az adatfeldolgozás szakdolgozatom során minden adathalmaznál különbözően nézett ki.

3.5.1. GSE40279

Az elsőként kifejlesztett gyulladási központú órát a GSE40279 GEO elérési kódú adathalmazon tanítottam be.

Minták száma	656db
Szövet típus	Vér
Metilációt kimérő platform	Illumina 450k
Betegség adat a páciensekről	Nincs
Adathalmaz elérése	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE40279

táblázat 3.5 GSE40279

⁴ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>

Soft formátumban töltöttem le az adatokat. Ez a formátum jellemző ezen epigenetikai adatokra, nem lehet egy lépésben adattáblázatokká konvertálni (dataframe-é). Egy soft file felépítése a *3.6-os forráskódban* látható. Először tartalmazza a minta metaadatát, majd az egyes CpG siteok metiláció szintjét.

```
!SAMPLE = GSM927093
!Sample_title = Tumor 33
!Sample_geo_accession = GSM927093
!Sample_last_update_date = Nov 01 2013
!Sample_type = genomic
!Sample_channel_count = 1
!Sample_source_name_ch1 = Human Breast Tumor
!Sample_organism_ch1 = Homo sapiens
!Sample_characteristics_ch1 = race: European-American
!Sample_characteristics_ch1 = age: 51
!Sample_characteristics_ch1 = tissue type: Tumor
!Sample_characteristics_ch1 = estrogen receptor status: Negative
!Sample_characteristics_ch1 = Stage: IIA
!Sample_characteristics_ch1 = survival (months): 97
!Sample_characteristics_ch1 = survival event: Dead
!Sample_characteristics_ch1 = neoadjuvant therapy: No
!sample_table_begin
ID_REF  VALUE
cg00000029    -1.348510376
cg00000108    3.509526658
cg00000109    1.947929252
cg00000165    -0.945432032
```

forráskód 3.6 Soft file

Erre írtam egy python kódot, ami egy soft fájlból kinyeri a számomra szükséges meta adatokat és egy táblázatba rendezni. Illetve egy másik kód pedig a metilációs értékeket rendezi egy táblázatba (*forráskód 3.7*).

```
file_path = 'GSE40279_family.soft'

sample_geo = []
sample_cgs=[]
sample_betas=[]
is_beta=False

with open(file_path, 'r') as file:
    for line in file:
        # Check for sample ID line
        if(is_beta==False):
            if line.startswith('^SAMPLE = '):
                current_geo = line.strip().split('= ')[-1]
                sample_geo.append(current_geo)

            elif line.startswith('ID_REF VALUE'):
                actual_betas=[]
                actual_cgs=[]
                is_beta=True
            else:
                if line.startswith('!sample_table_end'):
                    sample_cgs.append(actual_cgs)
                    sample_betas.append(actual_betas)
                    is_beta=False
                else:
                    elements=line.strip().split('\t')
                    actual_cgs.append(elements[0])
                    actual_betas.append(elements[1])

df_meta = create_dataframe(sample_betas, sample_geo, sample_cgs[0])
# Save the DataFrames as CSV files (or any other format)
df_meta.to_csv('gse40279_meta.csv', index=False)
```

forráskód 3.7 Beta értékek kinyerése

Miután az adatokból készítettem egy beta és egy meta táblázatot (pandas Dataframe), azután következett az adat típusának ellenőrzése. Meg kell győződni, hogy valóban beta-value reprezentációt alkalmaztak a metilációs érték számszerűsítésére az adattáblázatban, ez a file leírásából vagy a .soft fileből kiolvasható.

A hiányzó értékek gyakoriak az epigenetikai adattáblázatokban, különösen abban az esetben, ha az adattáblázatot több, egymástól független kutatásból származó mérési eredmények egyesítésével lett előállítva. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy egy adott CpG site szerepel az egyik mérésben, míg egy másiktól teljes egészében hiányzik.

Indokolatlan olyan változók vagy minták megtartása, amelyek túlzott mértékű hiányzó értéket tartalmaznak, ezek torzíthatják az elemzések eredményét. A küszöböt a hiányzó

értékek eloszlásának függvényében határozom meg, jellemzően 50% hiányzási arány felett hagytam el CpG siteokat vagy mintákat az adathalmazból.

```
# Calculate thresholds for dropping rows and columns
col_threshold = df_betas.shape[0] * 0.5 # 50% of the number of rows
row_threshold = df_betas.shape[1] * 0.5 # 50% of the number of columns
# Drop cols with more than 50% missing values
df_betas = df_betas.loc[:, df_betas.isnull().sum() <= col_threshold]
# Drop rows with more than 50% missing values
df_betas = df_betas.loc[df_betas.isnull().sum(axis=1) <= row_threshold]
#fill nan values with means
df_betas=df_betas.fillna(df_betas.mean())
#the raw and meta dfs have to be in the same column order
df_meta = df_meta[list(df_betas.columns)]
```

forráskód 3.8 Beta táblázat előfeldolgozás

A GSE40279 adathalmaz feldolgozásának utolsó lépése a CD74sig gyulladás specifikus génhalmaz génjeinek promóter régiójában lévő CpG siteok kiválogatása a 450.000 darab CpG site közül. Ehhez az Illumina450k hivatalos leírását használtam, ami minden egyes CpG sitehoz megadja, hogy melyik génen és milyen régióban található. A TSS1500, TSS200, 5'UTR, valamint az 1stExon régiók együttesét kategorizáltam promóter régióknak.

Ehhez először meghatároztam a CpG site-ok halmazát, amik számomra megfelelőek. A későbbi szelekciók esetében ezzel a halmazzal tudtam szűrni tetszőleges adattáblázatot. A szelekció részletesen a `cd74_associated probes.ipynb` jupyter notebookban található.

```
cd_74_associated_genes_table = pd.read_csv('CD74_Signature_Hs.csv', delimiter='\t')
probe_table = pd.read_csv('illumina_probe_list.txt', delimiter='\t')
# We considered a CpG site to be located in a promoter region if it was annotated
# as TSS1500, TSS200, 5'UTR, or 1stExon.
promoter_only = probe_table[
    probe_table['UCSC_RefGene_Group']
    .astype(str) # Convert to string
    .str.contains('TSS1500|TSS200|5\'UTR|1stExon', case=False, na=False)
]

filtered_df = promoter_only[
    promoter_only['UCSC_RefGene_Name'].apply(
        lambda x: any(gene in cd_74_associated_genes_set for gene in str(x).split(';'))
    )
]
```

forráskód 3.9 CD74sig szűrés

3.5.2. AltumAge

Az AltumAge adatbázis különböző kutatások méréseinek egyesítése. Feldolgozása kezdetben egyszerűnek bizonyult, mivel táblázatba rendezve letölthető a meta adat, valamint a metilációs adatok. <https://github.com/rsinghlab/AltumAge?tab=readme-ov-file>

A táblázatban szereplő CpG siteok a készítőik egyesítése során a legszűkebb keresztmetszetre 27k-ra lettek redukálva. Ennyi feature nem volt elegendő egy gyulladás központú óra fejlesztéséhez, mivel ez a 27k CpG site nem tartalmazott elegendőt a CD74sig géncsoport (gyulladásához kötött génhalmaz) sitejai közül.

Tehát letöltöttem az általuk használt 450k feature-el rendelkező adathalmazokat a GEO-ról. Név szerint a GSE37754, GSE49149, GSE52068, GSE59157 és a GSE77955. A soft fileokat a már említett python script-el táblázatokká (dataframekké) alakítottam. Két adathalmazban m-value volt az értékek reprezentációja beta value helyett, konvertálni kellett.

Az m-value könnyen megkülönböztethető a beta-value reprezentációtól (metilációs value) ugyanis érték tartománya nem 0-1 közt mozog. Ezt a következő módon lehet átkonvertálni beta value-é.

$$beta = \frac{M}{M + U + \alpha}$$

képlet 3.1 "Beta value"

M = metilált jel intenzitása (methylated signal intensity)

U = nem metilált jel intenzitása (unmethylated signal intensity)

α = egy kis pozitív konstans, ami a nevezőhöz kerül hozzáadásra, hogy elkerüljék a nullával való osztást és hogy stabilizálják az arányt kis jelszinteknél.

Ha csak egy M-value táblázatunk van, akkor azt a következő módon tudjuk átkonvertálni beta értékekké:

$$Beta = \frac{2^M}{2^M + 1}$$

képlet 3.2 "M-value konverzió"

A meta adatnak használható volt az AltumAge készítői által összesített táblázat. Viszont ez hibásnak bizonyult, mert az egyik adathalmazban az értékek hónapban voltak megadva, ezt nem vették észre a cikk szerzői és ezeket is évnek vették.

Minták száma	433db
Szövet típus	Vér
Metilációt kimérő platform	Illumina 450k

Betegség adat a páciensekről	Van (Rákos vagy nem rákos)
Adathalmaz elérése	https://github.com/rsinghlab/AltumAge?tab=readme-ov-file

táblázat 3.6 AltumAge 450k

3.5.3. Computage

A Computage adathalmaz a legjobb minőségű epigenetikai adathalmaz, amivel dolgoztam. Letölthető githubról (a repository klónozásával), ekkor általuk használt különböző study-k metilációs adattáblázatai külön bináris fileokban letöltésre kerülnek, ezeket egy táblázatba egyesítettem. A táblázat így 25GB méretű lett, aminek feldolgozása időigényes volt.

Az adathalmaznak a legnagyobb pozitívuma a méretén kívül, hogy olyan kutatásokból származó minták összesítését tartalmazza, amelyekben age-matched kontroll- és betegcsoportokat vizsgáltak. Az age-matched jelentése, hogy a kontroll (egészséges) és a beteg alanyok életkori eloszlása közel azonos. Ez olyan vizsgálatok esetén szükséges, ahol betegségek biológiai életkorra gyakorolt hatásának kimérése a cél.

Minták száma	7419 minta a tanító, és 10410 a tesz halmazban
Szövet típus	Vér, Nyál
Metilációt kimérő platform	450k CpG siteot mérő platform
Betegség adat a páciensekről	Van mindenhol (sokféle betegség szerepel)
Adathalmaz elérése	https://huggingface.co/datasets/computage/computage_bench

táblázat 3.7 Computage táblázat

Mindhárom adathalmaz esetén a tanítás előtt a neurális hálók betanítására jellemző módon létrehoztam egy MethylationData osztályt, amivel a 3.10 forráskódban látható módon automatikusan features-target (features a metilációs értékek és target a kronológiai életkor) párokat alkottam. Ezután könnyen elválasztható random train-test halmazra a tanítási adat az sklearn.model_selection könyvtár train_test_split függvényének segítségével. A train és test halmazok aránya minden tanítás esetén 80-20 volt.

```
class MethylationDataset(Dataset):
    def __init__(self, meta_table, raw_table, transform=None):
        self.meta_table = meta_table
        self.raw_table = raw_table

        # Check if 'Age' row exists (case-insensitive)
        if 'age' in self.meta_table.index.str.lower():
            self.age_row_index = self.meta_table.index.str.lower().get_loc('age')
            age_row = self.meta_table.iloc[self.age_row_index]
            age_row = age_row.astype(float) # Ensure the row is float type
        else:
            raise ValueError("'Age' row not found in meta_table.")

    def __len__(self):
        return self.raw_table.shape[1]

    def __getitem__(self, idx):
        # Ensure the index is within the bounds of the meta_table
        if idx >= self.__len__():
            return -1

        # Extract the RNA data and age
        try:
            methylation_data = self.raw_table.iloc[:, idx].tolist()
            age=float(self.meta_table.iloc[self.age_row_index,idx])
        except IndexError as e:
            raise IndexError(f"IndexError: {e}, idx: {idx}")
        return np.array(methylation_data), age

    def get_features_and_targets(self):
        features = []
        targets = []
        for idx in range(len(self)):
            methylation_data, age = self[idx]
            features.append(methylation_data.numpy())
            targets.append(age.numpy())
        return np.array(features), np.array(targets)
```

forráskód 3.10 Methylation Dataset

3.6. A gyulladás specifikus órák tanítása

Nagy dimenziójú adathalmazokban - ahol a bemeneti jellemzők száma több százezerre tehető - nem igazán lehetséges az összefüggéseket megtalálni felügyelt gépi tanulási módszerek nélkül. A felügyelt tanulás célja:

Olyan $f(x)$ függvény megtanulása, amely egy bemeneti X jellemzőhalmazt hozzárendel egy célértékhez y

$$\hat{y} = f(x) \approx y$$

képlet 3.3 Predikciós függvény

A modell betanulása során a cél, hogy olyan függvény (vagy paraméterezett modellt) megtalálása, amely a bemeneti adatok alapján a lehető legpontosabban képes előre jelezni a kimeneti értéket, jelen esetben az életkort. Ennek eléréséhez szükség van egy objektív kiértékelési metrikára, amely számszerűsíti a modell által becsült érték és a tényleges érték közötti eltérést. Ezt az értékelő mérőszámot nevezzük költségfüggvénynek (loss function).

A költségfüggvény egy tipikus számítási módszere: summázni a négyzetes eltéréseket a prediktált és a valós értékek között:

$$Hiba = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

képlet 3.4 Költség függvény

Ennek az értéknek a csökkentése a cél, ezt a modellt a belső paramétereinek iteratív változtatásával próbálja elérni.

A legtöbbször két felügyelt gépi tanulási modell ér el legnagyobb pontosságot epigenetikai öregedési órák terén.

Az **elasticnet** egy lineáris regressziós modell, kombinálja Lasso (L1) és a Ridge (L2) regularizációt. Ez abból a szempontból nagyon jó választás, mert a két regularizáció kiválóan kezeli, hogy akár 450k – 1millió paramétere is lehet az adatnak. A Blood inflammation model 1 is egy ilyen modell (sklearn könyvtár ElasticNet modelljén alapul). A legjobb hiperparaméterek megtalálásához egy sűrű paraméter gridet alkalmaztam (*forráskód 3.11*), ami megnövelte a tanítási időt, de ezt a folyamatot a SZTAKI szerverein csináltam, így nem jelentett problémát. (A paraméterek magyarázata 2.5.4.1 bekezdésben található).

```

# Define the pipeline
pipeline = make_pipeline(
    MinMaxScaler(),
    ElasticNet(max_iter=10000)
)
# Define the parameter grid
param_grid = {
    'elasticnet__alpha': np.linspace(0.0001, 1, 20), # 50 values between 0.001 and 1
    'elasticnet__l1_ratio': np.linspace(0.1, 0.9, 20) # 30 values between 0.1 and 0.9
}
# Set up GridSearchCV
grid_search = GridSearchCV(
    estimator=pipeline,
    param_grid=param_grid,
    cv=5,
    #scoring='neg_mean_squared_error',
    scoring='neg_mean_absolute_error',
    n_jobs=2,
    verbose=1
)
# Fit GridSearchCV
grid_search.fit(X_train, y_train)
# Best parameters and score
print("Best parameters found:", grid_search.best_params_)
print("Best cross-validation score:", -grid_search.best_score_)
# Extract the best model
best_model = grid_search.best_estimator_

```

forráskód 3.11 Grid Search Elasticnet

A másik hatékony modell az **XGBoost**, döntési fák sorozatát építi, ahol minden fa az előző hibáit próbálja javítani. A paraméterek magyarázata a 2.5.4.1 alfejezetben került részletezésre. A param_grid_xgb a paraméter rácsban megadott értékek minden lehetséges kombinációját végig próbálja ez $3*2*2*2*2=48$ tanítást jelent (*forráskód 3.12*).

```

pipeline_xgb = Pipeline([
    ('regressor', XGBRegressor(objective='reg:squarederror', random_state=0))
])
#define the parameter grid
param_grid_xgb = {
    'regressor__n_estimators': [300, 500, 600],
    'regressor__max_depth': [3,5],
    'regressor__learning_rate': [0.1, 0.05],
    'regressor__reg_alpha': [0, 0.2], # L1 regularization
    'regressor__reg_lambda': [1, 5] # L2 regularization
}

grid_xgb = GridSearchCV(pipeline_xgb, param_grid_xgb, cv=3,
    scoring='neg_mean_absolute_error', verbose=1, n_jobs=4)
grid_xgb.fit(X_train, y_train)
print("Best XGBoost params:", grid_xgb.best_params_)
#grid search best model
best_model = grid_xgb.best_estimator_

```

forráskód 3.12 Grid seach XGBoost

Ezt követően kerül sor a modell teljesítményének kiértékelésére a kizárólag tesztelési célra fenntartott adathalmazon (*test set*). Fontos, hogy ezek a minták nem vettek részt a modell betanítási folyamatában, mivel az ilyen, korábban nem látott adatokon történő értékelés nyújt valós képet a modell általánosító képességéről. Amennyiben a tesztelés során a modell olyan mintákkal találkozna, amelyek a tanítási adathalmazban is szerepeltek, az torzult eredményekhez vezetne (jobb eredményt mutatna a valósnál).

Az öregedési órák (a tanított modellünk) kiértékelésére 2 metrika használata jellemző Mean Absolute Error illetve Pearson R.

MAE – Mean Absolute Error (Átlagos abszolút hiba) megmutatja, hogy a modell előrejelzései átlagosan mennyivel térnek el a valós célértéktől.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Képlet 3.5 MAE

Pearson's R – Pearson-féle korrelációs együttható

A lineáris kapcsolat erősségét és irányát méri két változó között (esetünkben a valódi és becsült életkor közt). -1 és 1 közti értékeket vehet fel 1 a tökéletes lineáris kapcsolat, 0 ha nincsen lineáris kapcsolat -1 pedig a tökéletes negatív kapcsolat. (Ebben az esetben 1-et, minél jobban közelíti a modellt szeretnénk elérni.)

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2}}$$

Képlet 3.6 Pearson's R

A "Blood inflammatory clock 1" eredménye a teszt halmazon **MAE=6.84** és **r=0.85**.

ábra 3.1 Test predikciók scatterplot

3.7. Tesztelés

A program tesztelését három főbb részre bontanám. A gépi tanulási modellek kiértékelése, egységtesztek, valamint a manuális tesztelés.

3.7.1. Gépi tanulási modellek tesztelése

A gépi tanulási modellek elkészítésének folyamata a bemeneti adatok előkészítéséből, a megfelelő modell kiválasztásából, annak betanításából, valamint a modell teljesítményének kiértékeléséből áll. A modell teljesítményének további javítása érdekében sor kerül a hiperparaméterek optimalizálására, amely iteratív kiértékelésekkel és tesztelési metrikák alkalmazásával történik. Ezen metrikák segítségével határozható meg, hogy a modell milyen mértékben képes pontos előrejelzést adni korábban nem látott bemeneti adatokra. A tanított modellek közötti összehasonlítás a MAE (lásd [3.5 képlet](#)) és a Pearson-féle korrelációs együttható R (lásd [3.6 képlet](#)) metrikák segítségével történt. Mivel ezek a lépések a modellek tényleges prediktív képességének objektív értékelésére irányulnak, és valós tesztadatokon alapulnak, ez a folyamat maga jelenti a modellek tesztelését.

3.7.2. Egységtesztek

Az egységtesztelés pytest keretrendszer segítségével történik, amely az egyik legelterjedtebb Python-alapú megoldás. A külső függőségek (például adatbázis- vagy API-hívások) kezelésére mock-olást használok, a pytest-mock és a Python beépített unittest.mock segítségével. Tesztelve van a rendeltetés szerű működés, illetve a különböző határesetek (edge case-ek), például hibás adatok vagy hiányzó inputok megfelelő kezelésére. Emellett figyelmet fordítok annak ellenőrzésére, hogy a rendszer képes-e nagyméretű adathalmazok kezelésére, és hogy a vele végzett műveletek adott időn belül végrehajthatódnak-e.

A unitteszteket egyszerűen a pytest parancs kiadásával lehet futtatni, amely automatikusan megtalálja az összes olyan fájlt és függvényt, amely neve test_ előtaggal vagy _test utótaggal rendelkezik. Egy helyes futtatás eredményének így kell kinéznie:

```

tests\pages\test_2nd_page_logic.py ... [ 5%]
tests\routers\test_authenticator_router.py ... [ 10%]
tests\routers\test_dataset_router.py ... [ 16%]
tests\routers\test_predictions_router.py . [ 17%]
tests\routers\test_train_router.py ..... [ 25%]
tests\services\test_authenticator_service.py ..... [ 50%]
tests\services\test_dataset_service.py ..... [ 57%]
tests\services\test_large_data_handling.py .. [ 60%]
tests\services\test_large_data_prediction.py . [ 62%]
tests\services\test_large_data_training.py . [ 64%]
tests\services\test_predictive_model_service.py ..... [ 85%]
tests\services\test_train_preprocess_services.py ..... [ 96%]
tests\services\test_train_service.py .. [100%]
===== 56 passed in 90.09s (0:01:30) =====

```

ábra 3.2 Hibátlan tesztet futtatás eredménye

Service függvények tesztetei közül néhány példa:

test_calculate_percent: Ellenőrzi, hogy a PredictiveModelService osztály calculate_percent függvénye helyesen számolja ki a CpG helyek lefedettségét.

test_train_elasticnet_model: A teszt ellenőrzi, hogy a TrainPreprocess osztály train_elasticnet_model függvénye sikeresen visszaad egy betanított modellt.

test_check_dataframes_throws_error_if_age_row_missing: Ellenőrzi, hogy a TrainPreprocess osztály check_dataframes függvénye ValueError kivételt dob, ha az Age sor hiányzik a df_meta DataFrame-ből.

test_large_data_prediction: Ellenőrzi, hogy a predict_biological_age függvény helyesen működik-e nagyméretű beta fájl használatával. A teszt kiírja a predikció időtartamát is.

Backend végpontokat ellenőrző tesztetek közül néhány példa:

test_train_model_success: Ellenőrzi, hogy a /train/train_model/ végpont helyesen működik, ha minden szükséges adatot megadnak.

test_train_model_missing_parameters: Ellenőrzi, hogy a /train/train_model/ végpont hibát ad vissza, ha hiányoznak a kötelező paraméterek.

test_get_dataset_not_found: Ellenőrzi, hogy a /dataset/{dataset_name} végpont 404 (Not Found) hibát ad vissza, ha a dataset nem létezik.

test_download_model_success: Ellenőrzi, hogy a /train/download_model/{model_id} végpont visszaadja a modellt, ha az létezik és a felhasználó jogosult hozzáférni.

3.7.3. Manuális Tesztek

Az applikációban a felhasználói felület (UI) elemeinek megfelelő működését, valamint a felhasználói interakciókra adott rendszerreakciókat manuális tesztetek segítségével ellenőriztem. A tesztelés a manualis_teszt.docx dokumentumban leírt lépések alapján,

valamint a mellette található példa bemeneti adatok felhasználásával könnyen meg lehet tenni. A tesztek kiterjednek a bejelentkezési és regisztrációs folyamatokra, az adatok feltöltésére és validálására, a modellek betanítására, a generált ábrák letölthetőségére, valamint a modellek letöltésére és törlésére.

3.8. Használati eset diagram

ábra 3.3 Használati eset diagram

3.9. Felhasználói történetek

AS A	Felhasználó	
I WANT TO	Bejelentkezni	
	GIVEN	A bejelentkezési oldal be van töltve
	WHEN	Megnyomja a "sign in" gombot és a helyes felhasználónév, jelszó beírása után megnyomja "Login" gombot
	THEN	A bejelentkezés megtörtént, a kezdőlapra került a felhasználó
	GIVEN	A bejelentkezési oldal be van töltve
	WHEN	Megnyomja a "sign in" gombot és a helyes felhasználónév jelszó beírása után megnyomja a "Login" gombot
	THEN	A bejelentkezés sikertelen, megkéri az oldal, hogy írja be újra
I WANT TO	Biológiai életkort prediktálni saját gépünkön lévő adatokon	
	GIVEN	Be van jelentkezve és a 2. oldalon áll
	WHEN	Feltölt egy beta.csv metilációs táblázatot

	THEN	Az ellenőrzésre került és ha validálva lett megjelenik, hogy mely modellekkel mennyi a közös CpG site lefedettség
	GIVEN	A 2. oldalra feltöltött beta táblázat validálva volt
	WHEN	Kiválasztja a számára megfelelő modellt, és a Predikt gombra kattint
	THEN	A predikciók megjelennek
I WANT TO	A kapott predikciókat pontosságát kiértékelni a valós értékekkel	
	GIVEN	Megkapta a saját adatán a biológiai életkor predikciókat
	WHEN	Feltöltött egy meta adattáblázatot, ami tartalmaz életkor adatokat (age indexű sor)
	THEN	Megkapja a kiértékelést, MAE, Pearson's r , és scatterplot formájában
I WANT TO	Saját modellt tanítani saját adatokon	
	GIVEN	Be van jelentkezve, és a 4. oldalon áll
	WHEN	Meta és beta táblázatot feltölt
	THEN	Ezeket validálja a rendszer

	GIVEN	Validálva van töltve meta és beta adat
	WHEN	Kiválasztja, hogy XGBoost modellt szeretné tanítani
	THEN	Megjelennek az XGBoost modell hiperparaméterei
	GIVEN	A 3. oldalon megjelentek az XGBoost modell hiperparaméterei
	WHEN	Ezeket tetszőlegesen beállítja és a tanításra kattint
	THEN	A tanítás megtörténik és kiértékelődik
I WANT TO	Régebben tanított saját modelleket kilistázni	
	GIVEN	A főoldalon áll, be van jelentkezve
	WHEN	A "List previous trained models" gombra kattintunk
	THEN	Megjelennek a felhasználó által tanított modellek
I WANT TO	Letölteni régebben tanított modellt	
	GIVEN	A főoldalon ki vannak listázva a modellek
	WHEN	A megfelelő modell melletti letöltés gombra kattint

	THEN	A modell letöltése megkezdődik
--	------	--------------------------------

táblázat 3.8 Felhasználói történetek

3.10. Fejlesztési lehetőségek

Erősebb szerver használata, több erősebb CPU, több RAM, több memória. Ha egy erős videokártyával rendelkező szerveren futna a backend akkor a tanításokat ki lehetne GPU-ra helyezni, ez jelentősen gyorsítaná a tanítást. Ezáltal a maximális feltölthető adathalmaz mérete is növelhető lenne, így "state of the art" modellek előállíthatóak volnának.

A már betanított prediktív modellek bővítése kutatásokban széles körben alkalmazott, "state of the art" epigenetikai modellekkel. Emellett hozzá lehetne adni olyan biológiai öregedési órákat, amelyek egér szöveteken alkalmazhatók, tekintettel arra, hogy ezek szintén gyakori eszközei az epigenetikai kutatásoknak. Új modellek integrálása a rendszer strukturált felépítése, valamint a backend és frontend világos szétválasztása révén technikailag egyszerűen megvalósítható.

A felhasználók által tanított modellek kiértékelése bizonyos betegségeket és életkort gyorsító kondíciókat tartalmazó adathalmazokon. Ez jelentősen felgyorsíthatja a kutatási eredmények értelmezését és vizualizációját. Lehetővé tenné annak kimérését is, hogy egy adott génkészleten alapuló epigenetikai öregedési óra valóban releváns biológiai összefüggéseket tükröz-e, illetve hatékonyan azonosítja-e azokat a mintázatokat, amelyek valódi klinikai vagy biológiai jelentőséggel bírnak.

4. Összefoglalás

Gyulladás-alapú epigenetikai öregedési órákat fejlesztettem különböző nyilvános adatbázisokon, többféle gépi tanulási módszer alkalmazásával. Ezen modellek használatát lehetővé tevő webes alkalmazást is létrehoztam, amely lehetőséget kínál arra, hogy a felhasználó saját adatain végezzen predikciókat, valamint interaktív módon saját modellt is tanítson.

Az applikációban megismerkedhetünk a gyulladás fogalmával, illetve az adathalmazokkal, amiken a gyulladás alapú modelleket betanítottam. Ezen modellek használhatóak életkor predikcióra, és a predikciók kiértékelése azonnal megtehető a valós életkorok megadásával. Ha a felhasználónak elegendő adat áll rendelkezésére taníthat saját gépi tanulási modellt az epigenetikai kutatások 3 legelterjedtebb módszerével. A rendszer támogatja a modellalkotást akár célzott génhalmazokon is, amely különösen előnyös azon kutatók számára, akik egy adott géncsoport öregedésre vagy betegségekre gyakorolt hatását kívánják feltárni.

5. Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani Kerepesi Csaba és Kiss Attila konzulenseimnek, hogy segítségükkel hozzájárultak szakdolgozatom elkészítéséhez. Szeretném továbbá megköszönni a SZTAKI MILAB-nak, hogy szervereiket felhasználhattam adatfeldolgozási feladatok, valamint gépi tanulási modellek tanítása céljából.

A szakdolgozatot az RRF-2.3.1-21-2022-00004 számú Európai Uniósi projekt támogatta a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) keretén belül.

6. Irodalomjegyzék

- [1] Xiaoyan Zhang és tsai. Aging and age-related diseases: from mechanisms to therapeutic strategies. *Biogerontology*. 2021 Apr;22(2):165-187
- [2] Ake T. Lu és tsai. DNA methylation GrimAge strongly predicts lifespan and healthspan. *Aging (Albany NY)* 2019 Jan 21;11(2):303-327
- [3] Cathal McCrory és tsai. GrimAge outperforms other epigenetic clocks in the prediction of age-related clinical phenotypes and all-cause mortality. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2021 Apr 30;76(5):741-749.
- [4] Marta Puzianowska-Kuźnicka és tsai. Interleukin-6 and C-reactive protein, successful aging, and mortality. *Immun Ageing* . 2016 Jun 3:13:21.
- [5] Gregory Hannum és társai. Genome-wide methylation profiles reveal quantitative views of human aging rates. *Mol Cell*. 2013 Jan 24;49(2):359–367.
- [6] Lucas Paulo de Lima Camillo és tsai. A pan-tissue DNA-methylation epigenetic clock based on deep learning. *npj Aging*. 2022;8:4.
- [7] Kriukov, Dmitrii és tsai. "ComputAgeBench: Epigenetic Aging Clocks Benchmark." *bioRxiv* (2024): 2024-06.
- [8] Ohnuki M és tsai. Dynamic regulation of human endogenous retroviruses mediates factor-induced reprogramming and differentiation potential. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014 Aug 26;111(34):12426-31
- [9] Zou H, Hastie T. Regularization and variable selection via the elastic net. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Stat Methodol*. 2005 Apr;67(2):301–320.
- [10] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system. In: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*; 2016 Aug 13; 785–794.
- [11] Breiman L. Random Forests. *Machine Learning*. 2001 Oct;45:5–32.